

Joseph Eigenmann

Wissensmanagement in der Sonderpädagogik

Der sorgfältige Umgang mit Wissen ist eine Frage der Verantwortung

Zusammenfassung

Wie können wir die Erfahrungen anderer besser nutzen, wie können wir Expertenwissen in unserem Berufsalltag besser einsetzen? Wie können wir von laufenden und abgeschlossenen Schulentwicklungen profitieren, ohne dass wir immer wieder bei null anfangen müssen? Wo finden wir für den Klassenunterricht gezielt Fördermaterial und wie können wir dieses wirksam einsetzen? All das sind Fragen des Wissensmanagements, das sowohl für Lernende als auch für die Ausbildung bedeutsam ist. Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Kurzfassung, in der schwerpunktmässig die Dimensionen der Schulorganisation und -führung, der Unterrichtenden sowie der Lernenden beleuchtet werden.

Résumé

Comment mieux utiliser les expériences (pratiques) des autres, comment mettre en place des connaissances d'experts dans notre quotidien professionnel? Comment profiter des évolutions passées ou actuelles de l'école, sans devoir sans cesse recommencer à zéro? Où trouver du matériel de soutien ciblé pour l'enseignement et comment le mettre en place de manière efficace? Toutes ces questions relèvent de la gestion des connaissances, qui est significative non seulement pour les apprenants, mais aussi pour la formation. Ce présent article consiste en un condensé, dans lequel l'accent est mis sur les dimensions organisationnelles et de direction de l'école, visant à éclairer à la fois les enseignants que les apprenants.

Wissensarbeit: Merkmal für Unterricht, Ausbildung und Weiterbildung; die Forderung nach flachen Hierarchien in der Schulorganisation

Die Bedeutung guter Führung (Schulführung)

Von Unterrichtenden wird häufig gesagt, sie liessen sich schlecht in Organisationen einfügen, sie seien eben Individualisten. Unter dem Gesichtspunkt der Wissensarbeit bekommt dieses Pauschalurteil eine etwas präzisere Bedeutung: Eine hierarchisch geprägte Organisationsstruktur (der Schule bzw. Hochschule) ist mit wachsender Wissensarbeit einer wirksamen Entwicklung zunehmend abträglich: «Je höher der Anteil an

Wissensarbeit in einer Organisation ist, desto stärker ist die Erosion der Macht. Das bedeutet, dass die Wichtigkeit der Autonomie für die Mitarbeitenden steigt und damit die Abhängigkeit der Organisation von ihnen» (Hasler 2007, S. 187). Das heisst auch, dass in einer wissensintensiven Organisation, wie den Schulen und Hochschulen, ein neues Verständnis der Führungsfunktion und der Rolle der Vorgesetzten gefordert werden muss; Überwachung und Kontrolle, wie die Praxis hinlänglich zeigt, werden von Wissensarbeitenden schlecht akzeptiert. Ebenso sind Mitarbeiterbeurteilungen, die auf subjektiven Massstäben der Vorgesetzten beruhen, problematisch und nicht gerade mo-

tivationsfördernd. Mit zunehmendem Anteil an Wissensarbeit steigt die Wichtigkeit der Autonomie bzw. der Selbstorganisation. Da Produktivität auf diesem Gebiet teilweise nur schwer messbar ist, muss auf Führungsebene vermehrt auf Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeitenden gesetzt werden, was wiederum nur Sinn macht, wenn es gelingt, enge Verbindungen zwischen Vorgesetzten und den Wissensarbeitenden zu pflegen; ein intensiver Kontakt und regelmässiger Informationsaustausch sind in der Regel wertvoll investierter Aufwand (vgl. Wilkens 2004): «Vertrauen ist ein Abwägen zwischen Wissen und Nichtwissen und bedeutet für Vorgesetzte, für den Teil des Nichtwissens auf Kontrolle zu verzichten und das Risiko der Konsequenzen im Falle von Enttäuschung zu tragen» (Hasler 2007, 189). Die Tragweite für die Pflege wirksamer Beziehungskultur wird besonders gut ersichtlich in der momentan laufenden Qualitätsdebatte bzw. in der Einführung von Bildungsstandards in der Schweiz im Rahmen der Harmonisierung der obligatorischen Schule: «Die grösste Gefahr besteht darin, dass Unterricht funktionalistisch auf das gute Bestehen von Testen (teach to test) ausgerichtet wird und Bildungswerte hintangestellt werden» (Baeriswyl & Bagnoud 2008, S. 7; vgl. dazu auch Herzog 2008). Es ist naheliegend, dass sich viele engagierte Lehrpersonen etwas wehrlos der Kontrolle eines Testsystems ausgeliefert fühlen, was sich entsprechend auf Selbstorganisation, intrinsische Motivation, Eigeninitiative, professionelle Standards (Eigenverantwortlichkeit; gegenseitige Qualitätskontrolle) usw. dieser Lehrpersonen auswirken kann.

Forschende und Unterrichtende sind Wissensarbeitende: die «Gesundheit» eines Bildungsunternehmens

Forschende und Unterrichtende sind in erster Linie Wissensarbeitende. Unterrichtende mit viel reflektierter Erfahrung und grossem verinnerlichtem Wissen zeichnen sich in der Regel auch durch guten Unterricht aus (vgl. Bökelmann 2008; Schiefner & Tremp 2008). Merkmale von Wissensarbeitenden sind u. a. hohe Kompetenz (Fachwissen, Erfahrungen, Spezialisierung), professionelle Kapazität (Produktivität), Entwicklungspotenzial (Flexibilität, Erneuerungsfähigkeit), Professionalität (Eigenverantwortlichkeit, eigeninitiativ in Qualitätskontrolle; Qualitätsbewusstsein und Selbstkontrolle), Enthusiasmus, Engagement, Initiative und Unternehmergeist, Autonomiestreben, Identifikation mit Sache und Betrieb, Anerkennung, das heisst, sie benötigen Akzeptanz, Wertschätzung und Anreize, Ansporn, Herausforderungen (vgl. Hasler 2007, 184f.). Konkret heisst das auch, dass man Lehrpersonen etwas zumuten kann und darf, indem ihnen anspruchsvolle Aufgaben übertragen werden. Etwas zumuten ist ja immer auch ein Zeichen des Vertrauens, sofern dies nicht zur Überforderung führt. Ein negatives Beispiel: Es ist für den ganzen Betrieb und das Klima schlecht, wenn eine Mitarbeiterin nach 40 Dienstjahren in Pension geht und man vergisst, sie gebührend zu verabschieden; im Trubel des Jahresabschlusses geht sie schlicht vergessen. Und ein gutes Beispiel: Im Rahmen der Schulentwicklung sind der Schulleitung die Stärken der Mitarbeitenden detailliert bekannt und diese Ressourcen werden für genau umschriebene Projektaufgaben genutzt; alle Mitarbeitenden werden durch anspruchsvolle, herausfordernde Aufgaben in Pflicht genommen; es entsteht Identifikation mit dem Betrieb.

Aus dem Dargestellten wird ersichtlich, dass für die Wissensarbeitenden drei Voraussetzungen ausschlaggebend sind: Sie benötigen entsprechenden *Handlungsspielraum*, angemessene *Entscheidungsautonomie* und *intrinsische* Motivation. Diese drei Faktorenbündel sind ideale grobe Gradmesser für die «Gesundheit» eines Bildungsunternehmens.

Wissensmanagement auf Schulebene, Unterrichtsebene und sonderpädagogischer Förderarbeit

Wird der Ausdruck des Wissensmanagements nicht allzu stark strapaziert, wenn er in Verbindung mit Unterricht und Sonderpädagogik gebracht wird? Bei der Frage, was Wissensmanagement mit Unterricht und sonderpädagogischer Förderarbeit zu tun hat, unterscheide ich zwei Gesichtspunkte: die *Lernenden* unabhängig von Stufe und Voraussetzungen einerseits, *Schule und Ausbildung* (Lehrsituation) andererseits. Weiter sind die drei schon geschilderten Faktorenbündel, welche den Umgang mit Wissen beeinflussen, zu berücksichtigen, nämlich: *Technologie, Individuum (Lernende und Unterrichtende) und (Schul-)Organisation*

Bei der *Technologie* bzw. Informationstechnologie geht es um die Speicherung, das Auffinden (Retrieval) und die Verteilung (Ausbreitung, Weiterleitung, Distribution) von Information, um die Unterstützung von Kommunikation und um Wissensportale (Internet, Intranet, Lernplattformen). Die *Organisation und Individuum* stehen, wie die Technologie, in gegenseitiger Wechselbeziehung; ungünstige organisatorische Rahmenbedingungen beeinflussen Technologie und Produktivität des Individuums. Sind beispielsweise die Zuständigkeiten bezüglich Informationskanäle nicht geklärt, werden die Teammitglieder auch nicht unbedingt zu

den richtigen Informationen gelangen; oder sorgt der Betrieb nicht für genügend Weiterbildung, für effiziente Anwendung der Informationstechnologie (zum Beispiel für den Zugriff auf Datenbanken), wird die beste Einrichtung keine Verbesserungen ergeben, im Gegenteil, der Mensch wird verunsichert und frustriert und wird Technik entsprechend ablehnen. Mitarbeitende, welche nicht bereit sind, Neues zu lernen, werden einen entsprechenden Einfluss auf Technologie und Organisation haben; so können beispielsweise Datenbanken nicht gefüttert werden, wenn die Mitarbeitenden dazu nicht bereit sind oder nicht über die nötigen Fertigkeiten verfügen. Besonders problematisch ist, wenn Teammitglieder nicht bereit sind, das Gelernte bzw. neue Informationen verfügbar zu machen. Nur bei dieser Bereitschaft, Wissen anderen zur Verfügung zu stellen, auszutauschen, sich der Kritik zu stellen, können gemeinsame Lernprozesse in einer Organisation stattfinden. Eine lernende Organisation ist nicht die Summe lernender Individuen, vielmehr entsteht im kooperativen und kollektiven Lernen Neues, teilweise Ausserordentliches, das ohne gemeinsame Anstrengung nicht denkbar wäre. Dass dies von eminenter Bedeutung ist, zeigt unsere persönliche Alltagserfahrung. Neue Erkenntnisse entstehen häufig erst in intensiver gemeinsamer Auseinandersetzung. Diese Bereitschaft bzw. der gut institutionalisierte Austausch ist die wichtigste Voraussetzung für ein Bildungsunternehmen, permanent zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Die organisatorischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Zeitgefässe, Abläufe, Zuständigkeiten und technische Einrichtungen, müssen dieses kooperative Lernen ermöglichen und fördern.

Umgekehrt zeigt die Erfahrung, dass verfügbare Erfahrung und vorhandenes

Wissen Einzelner im Betrieb häufig nicht abgeholt und genutzt wird. Das Interesse am andern ist zudem auch ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung, was wiederum entsprechende Auswirkungen auf das Arbeitsklima hat. Mitarbeitende, die nach einer Langzeitausbildung in den Betrieb zurückkehren, ohne dass diese Ressourcen im Team ausgeschöpft werden, werden nicht ernst genommen; für den Schulbetrieb ist das Ressourcenverschwendung. Damit diese Ressourcen aber zum Tragen kommen können, braucht es eben je etwas von den drei Faktoren: Die *Organisation* muss «stimmen», die *Technologie* muss unterstützen und der *Mensch* muss entsprechend intelligentes Handeln mitbringen.

Was zeichnet *intelligentes Handeln von Mensch und Organisation* aus? Schulen, Ausbildungseinrichtungen müssen sich künftig vermehrt als Wissensgemeinschaften (Communities of Practice; CoP) auszeichnen, in welchen Erfahrungen, Erkenntnisse, Wissen ausgetauscht und neues Wissen gemeinsam weiterentwickelt wird. Einige zentrale Merkmale dieses intelligenten Handelns einer Organisation und ihrer Mitglieder sind:

- Wissen ordnen, speichern und attraktiv anderen zur Verfügung stellen (dies betrifft ebenso die Organisation als auch die einzelnen Teammitglieder).
- Beziehungen pflegen und Netzwerke aufbauen (nach innen und aussen).
- Erfahrungen reflektieren, verarbeiten und zur Diskussion stellen. Erfahrungen in den Betrieb einfließen lassen, was u. a. auch permanente Weiterbildung voraussetzt (siehe das Erwähnte über das implizite Wissen).
- Veränderungen, Entwicklungen im Umfeld rasch erkennen und darauf reagieren können; Entwicklungen auch antizipieren können.

- Neue Lösungen treffen durch optimale Nutzung vorhandenen, vernetzten Wissens und Könnens.
- Immer wieder neu durch Aussensicht sich selber und als Unternehmen kritisch überprüfen, auch durch Intervision u.ä.
- Konzeptentwicklungen, neu Gelerntes zielorientiert umsetzen und überprüfen (Transfer). Interne Weiterbildungen nicht ohne Transfer bzw. nachgeschalteter Reflexion verstreichen lassen.

Die Lernenden

Alle Lernenden müssen ihren Voraussetzungen gemäss für den Umgang mit Wissen qualifiziert werden und zwar in der Produktion, Nutzung und Bewahrung von Wissen. Die oben angeführten Überlegungen lassen sich auch auf Schülerinnen und Schüler stufenangepasst direkt übertragen. Ich überlasse es den Leserinnen und Lesern, diese Gedanken durchzuführen. Ein übergeordnetes Beispiel soll hier genügen:

Veränderungen in der Informationsgesellschaft: Als Bahnkunde muss ich am elektronischen Schalter die Fahrkarte selber lösen; Einzahlungen mache ich über das E-Banking; gewisse medizinische Beratungen muss ich mir bereits heute über das Internet holen; Fahrpläne lade ich mir vom Internet; Gebrauchsanweisungen sind vermehrt nur noch im PDF abgefasst; Anmeldungen für Konzerte oder Ferienbuchungen werden häufiger elektronisch vollzogen. Crowdsourcing (Kunstwort) ist eine besondere Abwandlung dieser Entwicklung: «Interaktive Wertschöpfung findet statt, wenn ein Unternehmen (oder eine andere Institution) eine Aufgabe, die bislang intern durch die Mitarbeiter erstellt wurde, an ein undefiniertes, grosses Netzwerk von Kunden und Nutzern in Form eines offenen Aufrufs zur Mitwirkung vergibt. [...] Die Erstellung dieser Aufgabe er-

folgt dabei oft kollaborativ zwischen mehreren Nutzern, in anderen Fällen aber auch durch einen Akteur allein.» (<http://www.hannestreichl.com/crowdsourcing/>). Ein typisches Beispiel sind gewisse Opensource-Produkte in der Programmentwicklung (z. B. OpenOffice; NeoOffice). Diese Entwicklung der «Arbeitsverschiebung» ist uns hinlänglich bekannt und sie umfasst langsam alle Lebensbereiche. Unsere Kinder wachsen mehr oder weniger selbstverständlich in diesen neuen Technologien und Informationssystemen auf. Die Beispiele zeigen, dass gewisse personalintensive Dienstleistungen zunehmend durch Informationstechnologie ersetzt werden und dass damit eine schleichende Verlagerung der Arbeit auf den Kunden erfolgt. Wir können auch sagen, dass das, was früher die Dienstleistung erledigte, heute zunehmend eine wissensintensive Tätigkeit des Kunden bzw. Konsumenten wird. Dienstleistungen verschieben sich auf den Kunden, der vermehrt selbstbestimmt jene Aufgaben übernimmt, die Dienstleistung selber stellt vermehrt Infrastruktur und Organisation zur Verfügung. Dieses zweite Beispiel zeigt, welche Implikationen diese Entwicklung auf das Lernverhalten und die Bildung aller Schülerinnen und Schüler, insbesondere auf Lernende mit Schwierigkeiten in den Kulturtechniken und im vernetzten Denken haben.

Die Unterrichtenden und die Schulorganisation

Unser Gedankengang lässt sich auch auf die Unterrichtenden auf allen Stufen und die Schulorganisation übertragen. Weitere Beispiele sollen das verdeutlichen:

Erstes Beispiel «Dokumenten- und Informationsmanagement im Unterricht»: Mit zunehmender Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts sind Lehrpersonen bzw. Schulische Heilpädagogin-

nen und Heilpädagogen gefordert, flexibel situationsgerecht auf individuelle Voraussetzungen der Lernenden mit entsprechendem Lernangebot und Lernmaterial zu reagieren. Wie ist es möglich, im laufenden Unterricht auf ungeplante Situationen mit entsprechendem Zusatzmaterial und Lernangebot zu reagieren? Entsprechend ähnlich stellt sich die Frage, wie und wo wichtige Dokumente (Medien) für Unvorhergesehenes abgelegt, digitalisiert, eingeordnet werden können, so, dass sie zum richtigen Zeitpunkt sofort auffindbar sind. Dieses Beispiel zeigt, dass das nicht mehr nur eine Frage einer Einzelperson sein darf, sie müsste das ganze Schulzentrum, die jeweilige Hochschule o.ä. betreffen. Angesprochen sind auch hier das Individuum mit der Bereitschaft und Einsicht, den Weg eines sinnvollen Wissensmanagements zu gehen, die Schulorganisation, die das zur Zielsetzung macht und strategisch entsprechend handelt und dafür sorgt, dass unterstützende Technologie verfügbar ist.

Zweites Beispiel «Zielentwicklung»: In vielen Schulzentren beginnt man, bereichsspezifische Ziele mit unterschiedlichen Anspruchsniveaus zu entwickeln (Kompetenzraster). Viele dieser Ziele müssen genauer auf die Lernenden angepasst und ergänzt werden. Es ist sinnvoll, wenn sich Fachbereichsgruppen zusammenschließen und gemeinsam entwickeln, austauschen, Erfahrungen sammeln und so den Unterricht verbessern. Damit das gelingen kann, braucht es Zeit, Kompetenzen, Überzeugung und Bereitschaft, Wissen, auch Material, auszutauschen, evtl. übers Netz zu kooperieren.

Vier Folgerungen

Aus diesen Überlegungen möchte ich vier Folgerungen ziehen, wo Handlungsbedarf in Schule und Hochschule ist:

Schulorganisation: Wie muss die Bildungseinrichtung organisiert sein, damit die Voraussetzungen für Wissensarbeit verbessert werden? Jede Organisation beeinflusst ihre Mitarbeitenden, sie fördert oder behindert, sie formt, motiviert, fordert oder überfordert, sie hat klare Visionen und Ziele für die Mitarbeitenden oder eben nicht. In Bildungseinrichtungen sollten die Organisationen primär die Arbeit des pädagogischen Personals erleichtern und stützen. Dazu sind möglichst flache Hierarchiestufen mit geringem bürokratischen Aufwand und wenig Kontrollmechanismen nötig. Die Organisation investiert grossen Aufwand in die Förderung aller Mitarbeitenden; neues Wissen (z. B. Entwicklung einer Zielbank in Mathematik, Mensch und Umwelt ...) entsteht dank kollektivem Lernen, weil Raum (Zeitgefässe), Struktur (klare Abläufe und Zuständigkeiten), Führung und klare Ziele vorliegen, Ziele, mit denen sich die Mitarbeitenden identifizieren bzw. wissen, in welchen Schwerpunkten die Entwicklung verläuft. Die Schulorganisation schafft Voraussetzungen für genügend Handlungsspielraum, Entscheidungsautonomie und Motivation der Mitarbeitenden.

Technologie: Informationstechnologie, Instrumente der Datenverwaltung, elektronische Netzwerke und Informationskanäle entsprechen den Zielsetzungen und Strategien der Organisation. Es sind Werkzeuge und Einrichtungen, die den Arbeitsprozess aller unterstützen und nicht behindern.

Unterrichtende: Was muss unternommen werden, damit Unterrichtende für kollektives Lernen bzw. Wissensteilung motiviert und bereit sind, so, dass sich der Aufwand an Zusammenarbeit ausbezahlt? Was muss unternommen werden, dass Mitarbeitende nicht nur geben, sondern auch «nehmen», das heisst, internes und externes Wissen und Technik nutzen und weiterverwerten? Inwieweit sind sie bereit, die eigenen Kompetenzen in erster Linie durch Weiterentwicklung des Wissens (zum Beispiel in der Umsetzung neuer Unterrichtskonzepte) und (in zweiter Linie) durch Weiterbildung laufend weiter zu entwickeln? Und inwieweit werden organisatorische Rahmenbedingungen für eine solche Entwicklung geschaffen?

Ausbildung; Bildungsziele: Was muss für welche Lernenden auf welcher Stufe und in welchem Ausbildungsgang hinsichtlich Wissensmanagement dringend erarbeitet und umgesetzt werden? Einige der Fragen wurden in dieser kurzen Abhandlung angedeutet.

*Prof. Dr. Joseph Eigenmann
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239
CH-8057 Zürich
joseph.eigenmann@hfh.ch*

Das Literaturverzeichnis kann beim Autor direkt bezogen werden.

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2008

Heft	Schwerpunkt	Redaktionsschluss
9/2008	ICT und Wissensmanagement	18.7.2008
10/2008	Basisstufe und sonderpädagogische Förderung	15.8.2008
11–12/2008	Abklärungsverfahren	19.9.2008

Anregungen, Beiträge, Fragen etc. an: redaktion@szh.ch